

IT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA PEDAGOG KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

*Xudoyqulov Jamshid Xolmatovich
Qarshi Davlat Texnika Universiteti*

Annatsiya: Ushbu maqolada pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshirishda IT texnologiyalarining roli, zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar darslarni interaktiv va samarali qilish, o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish va o'quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilash masalasi ko'zda tutilgan.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль ИТ-технологий в повышении профессиональной компетентности педагогов, а также вопросы использования цифровых технологий в современном образовательном процессе для создания интерактивных и эффективных уроков, повышения квалификации преподавателей и улучшения процесса обучения учащихся.

Kalit so'zlar: Onlayn ta'lim platformalari, elektron darsliklar va raqamli resurslar, interaktiv ta'lim vositalari, virtual va kengaytirilgan reallik, sun'iy intellekt va adaptiv o'qitish tizimlari

Pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini oshirishda IT texnologiyalarining roli juda muhim. Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar darslarni interaktiv va samarali qilish, o'qituvchilarning kasbiy malakasini oshirish va o'quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilash uchun qo'llaniladi.

Hozirda ko'plab onlayn kurslar va platformalar pedagoglarga o'z bilimlarini oshirish imkonini beradi. Ushbu platformalar orqali o'qituvchilar zamonaviy o'qitish metodlari, innovatsion yondashuvlar va yangi texnologiyalar bo'yicha bilim olishi mumkin. Mashhur onlayn platformalarning nomlarini quyida misol keltirishimiz mumkin.

Mashhur onlayn platformalar:

- Moodle – universitet va maktablar uchun masofaviy ta'lim platformasi
- Coursera, EdX, Udemy – dunyoning yetakchi universitetlaridan kurslar
- Khan Academy – bepul ta'lim resurslari
- Google Classroom – darslarni tashkil qilish va boshqarish vositasi
- Zoom, Microsoft Teams – masofaviy darslar o'tish uchun videoaloqa tizimlari

Bu onlayn platformalar faoliyati natijasida quyidagi afzalliklarga ega bo'lish ko'zda tutilgan:

Masofadan turib o'qituvchilarning malakasini oshirish imkoniyati

Dunyoning istalgan joyidan ta'lim olish

Kurslarni istalgan vaqtda ko'rish va qayta o'rganish

An'anaviy darsliklardan tashqari, elektron kitoblar, PDF darsliklar, onlayn kutubxonalar pedagoglarning kasbiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'limda elektron resurslar, xususan elektron kitoblar, PDF darsliklar va onlayn kutubxonalar, pedagoglarning kasbiy rivojlanishi va malaka oshirishida muhim vosita hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar o'qituvchilarga yangi bilimlar olish, zamonaviy metodikalarni o'rganish va ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi. Bu borada quyidagi mashhur elektron ta'lim resurslarini misol sifatida ko'rsatish mumkin:

- Ziyonet – O'zbekistondagi ta'lim portali
- Google Books – bepul kitoblar va ilmiy adabiyotlar
- National Geographic, BBC Learning – fan va texnologiyalar bo'yicha o'quv resurslari
- YouTube Edu, TED-Ed – pedagoglar uchun maxsus videodarslar

Bunday elektron ta'lim resurslari axborotga tez va qulay tarzda kirish, yangilanib turuvchi ma'lumotlar bazasi, o'quvchilarga zamonaviy ta'lim berish kabi Afzal imkoniyatlarni beradi.

Interaktiv texnologiyalar yordamida **pedagoglarning dars o‘tish usullari** sezilarli darajada o‘zgarib, **o‘quvchilarning darsga qiziqishini oshiradi**.

Interaktiv texnologiyalar – bu o‘quv jarayonini yanada qiziqarli, samarali va tushunarli qilish uchun qo‘llaniladigan innovatsion vositalardir. Ushbu texnologiyalar **o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi o‘zaro aloqani kuchaytiradi**, darslarni vizual va interaktiv tarzda tashkil qilishga yordam beradi. **Interaktiv vositalar sfatida quyidagi tizimlarni keltirish mumkin.**

- **Smart doskalar** (Promethean, SmartBoard) – ta’lim jarayonini yanada jonlantirish
- **Taqdimotlar va animatsiyalar** (PowerPoint, Prezi, Canva) – vizual ta’lim uchun
- **Test tizimlari** (Quizizz, Kahoot, Google Forms) – bilimni baholash va qayta aloqa olish

Shu kabi Interaktiv vositalari yordamida O‘quv jarayoni qiziqarli va interaktiv bo‘ladi, murakkab mavzularni tushuntirish osonlashadi hamda o‘quvchilarning faol ishtirok etishlari taminlanadi.

Shu jumladan **VR (Virtual Reality) va AR (Augmented Reality)** yordamida pedagoglar darslarni **yanada jonli va real ko‘rinishda** o‘tishlari mumkin. Bu kabi imkoniyatni quyidagi platformalar orqali amalga oshirish mumkin.

- **Google Expeditions** – virtual ekskursiyalar
- **Merge Cube** – 3D modellar orqali ta’lim
- **Anatomy 4D** – biologiya va tibbiyot bo‘yicha interaktiv ta’lim

VR (Virtual Reality) va AR (Augmented Reality) vositalar yordamida murakkab fanlarni tushuntirish osonlashadi, o‘quvchilar dars jarayonini chuqurroq tushunishadi va amaliy tajribalar uchun xavfsiz muhit yaratadi

Hozirgi kunda ko‘plab zamonaviy imkoniyatlarni yaratishda faol tizimga aylangan **sun‘iy intellekt asosida ishlovchi ta’lim dasturlari** o‘qituvchilarga **o‘quvchilarning bilim darajasini baholash, individual ta’lim yo‘nalishlarini aniqlash va darslarni moslashtirishda o‘ziga xos** imkoniyatlarga ega bo‘lib, bunday imkoniyatlarni quyidagi platformalar orqali amalga oshirish mumkin.

- **ChatGPT, Google Bard** – avtomatik dars tayyorlash va maslahat berish
- **Duolingo, Rosetta Stone** – til o‘rganishda AI yordamida shaxsiy yondashuv
- **Grammarly** – matn tahlili va grammatik tuzatishlar

Bu platformalar o‘qituvchilarga yuk kamayadi (test tekshirish, baholash), har bir o‘quvchiga individual yondashish imkoniyati, pedagoglar o‘z malakasini oshirish uchun AI yordamidan foydalanish imkonini yaratadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. – Toshkent: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 90 bet.
2. Innovatsion ta’lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To‘raev A.B. – T.: “Sano standart” nashriyoti, 2015. – 81-b.
3. Kompetensii pedagoga XXI veka [Elektronnyy resurs]: sb. materialov resp. konferensii (Minsk, 25 noyab. 2021 g.) / M-vo obrazovaniya Resp. Belarus, GUO «Akad. poslediplom. obrazovaniya», OO «Belorus. ped. o-vo». – Minsk: APO, 2021.